

Modelo bancario e inclusión financiera del territorio español durante la Gran Recesión: un análisis comparativo entre Banca Social, Cooperativa y Comercial

Beatriz Fernández-Olit¹

Recibido: 28 de octubre de 2019 / Aceptado: 5 de marzo de 2020 / Publicado: 28 de julio de 2020

Resumen. Este artículo se centra en la importancia de las sucursales bancarias para la inclusión financiera del territorio, con independencia de que la digitalización favorezca en parte la prestación de servicios. Partiendo de esta premisa, este trabajo revisa los factores que a nivel provincial determinan la reducción de sucursales bancarias en España durante el periodo de mayor intensidad de la Gran Recesión (2008-2013). Mediante un análisis clúster se analizan especialmente las diferencias entre tipologías de entidades bancarias - así como entre entidades particulares-, respecto del proceso de reducción de la red territorial. Los resultados indican que la intensa contracción de la red de sucursales de las cajas de ahorro fue compensada por una absorción de parte de esa red por la banca comercial, que se mantuvo principalmente en zonas dinámicas y de carácter urbano, donde también aumentó el riesgo de discriminación bancaria por la desigualdad socioeconómica. Mientras, la banca cooperativa sostuvo las zonas rurales y envejecidas, llegando a ampliar su propia red y aprovechando los espacios vacíos dejados por las cajas. Las conclusiones reflexionan sobre los motivos que han justificado la reducción de la red de sucursales y proponen la consideración del nuevo marco normativo europeo, que garantiza el acceso de los ciudadanos a una cuenta bancaria y promueve nuevas estrategias de inclusión financiera. Finalmente, se presta atención a los principios que dieron origen y desarrollaron la banca social, a su actualización y aplicabilidad en el entorno post-crisis.

Palabras clave: Servicios Financieros; Territorio; Inclusión Financiera; Crisis; Banca Social; Banca Cooperativa; Análisis Clúster.

Claves Econlit: G01; G21; R1; P13.

[en] Banking model and territorial financial inclusion during the Great Recession: a comparative analysis between Social, Cooperative and Commercial Banking

Abstract. This article focuses on the importance of bank branches in the financial inclusion of the territory, regardless of whether the digitalization partly favours the provision of services. Assuming this premise, this paper reviews the factors determining the reduction of bank branches at a provincial level during the most severe period of the Great Recession (2008-2013). Using cluster analysis, the trends of reduction of the branches network are analysed considering the different categories of banking entities. The results indicate that the intense contraction of the saving banks' branch network was compensated by a partial absorption of branches by commercial banks, which remained in dynamic and urban areas, where also raised the risk of bank discrimination due to socioeconomic inequality. Meanwhile, cooperative banking sustained rural and aging areas, expanding its own network and taking advantage of the empty spaces left by the savings banks. The conclusions reflect on the reasons that have justified the reduction of the branch network, considering the new European regulatory framework, which guarantees citizens access to a bank account and promotes new financial inclusion strategies. Finally, the paper highlight the principles that gave rise to social banking, analysing their applicability in the post-crisis environment.

Keywords: Financial Services; Territory; Financial Inclusion; Crisis; Social Banking; Cooperative Banking; Cluster Analysis.

Sumario. 1. Introducción: La inclusión financiera territorial. Importancia en un mundo digitalizado 2. La crisis financiera y bancaria en España. Implicaciones en el marco de la desaparición de entidades y sucursales 3. Análisis empírico 4. Conclusiones. 5. Referencias bibliográficas.

Cómo citar. Fernández-Olit, B. (2020) Modelo bancario e inclusión financiera del territorio español durante la Gran Recesión: un análisis comparativo entre Banca Social, Cooperativa y Comercial. *REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos*, vol. 135, e69187. <https://dx.doi.org/10.5209/reve.69187>.

¹ Universidad de Alcalá, España.
Dirección de correo electrónico: beatriz.olit@uah.es.

- Martin-Oliver, A. (2019) Financial exclusion and branch closures in Spain after the Great Recession, *Regional Studies*, N° 53, Vol. 4, pp. 562-573, DOI: 10.1080/00343404.2018.1462485.
- Maudos, J. (2017) Bank restructuring and access to financial services: the Spanish case. *Growth and Change*, N° 48, Vol. 4, pp. 963-990. <https://doi.org/10.1111/grow.12211>.
- Menéndez, A., Gorris, A., & Dejuán, D. (2017) La evolución económica y financiera de las empresas no financieras españolas durante la crisis económica y primeros años de la recuperación. Un análisis comparado con la UEM. *Boletín económico*, N° 2. Banco de España.
- Palomo-Zurdo, R. J., y Sanchís-Palacio, J. R. (2008) Un análisis del crédito cooperativo en España: Situación actual, expansión territorial y proyección estratégica. *Estudios de Economía Aplicada*, N° 26, Vol. 1, pp. 27-41.
- Palomo-Zurdo, R.J., Fernández-Torres, Y. y Gutiérrez-Fernández, M. (2018) Banca cooperativa y transformación digital: hacia un nuevo modelo de relación con sus socios y clientes. *REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos*, N° 129, pp. 161-182. DOI: 10.5209/REVE.62490.
- Papi, L., Sarno, E., y Zazzaro, A. (2017) The geographical network of bank organizations: issues and evidence for Italy. En Martin, R. y Pollard, J. (eds.), *Handbook on the Geographies of Money and Finance*, pp. 156-197.
- Quintás Seoane, J. R. (2006) Las cajas de ahorros en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. *Papeles de Economía Española*, N° 108, pp. 128-141.
- Revell, J. (1989) *El futuro de las cajas de ahorros. Estudio de España y del resto de Europa*. Madrid: Fundación FIES de la CECA.
- Richez-Battesti N. y Leseul G. (2016) Cooperative Banks in France: Emergence, Mutations and Issues. En: Karafolas S. (eds) *Credit Cooperative Institutions in European Countries. Contributions to Economics*. Springer, Cham
- Soler-Tormo, F., y Melián-Navarro, A. (2012) Cooperativas de crédito y banca social: viejas y nuevas respuestas éticas y solidarias a problemas de siempre. *REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, Tercer Cuatrimestre*, N° 109, pp. 45-80. DOI: https://doi.org/10.5209/rev_REVE.2012.v109.40655.
- Sudrià i Triay, C. (2014) Las crisis bancarias en España: Una perspectiva histórica. *Estudios de Economía Aplicada*, N° 32, Vol. 2, pp. 1-24.
- Waite, N., y Devlin, J. (2012) *Fairness in financial services: Sector analysis*. Nottingham: Nottingham University Business School.
- Zurita, J. (2014) *La reforma del sector bancario español hasta la recuperación de los flujos de crédito*. BBVA Research, Documento de trabajo, N° 12, 2014.

Apéndice: Pertenencia a conglomerados según comportamiento de tipologías bancarias

Nº caso	Provincia	Congl.	Distancia
1	ÁLAVA	2	.127
2	ALBACETE	2	.366
3	ALICANTE	1	.241
4	ALMERÍA	2	.124
5	ASTURIAS	2	.106
6	ÁVILA	2	.207
7	BADAJOS	2	.164
8	BALEARES	1	.221
9	BARCELONA	1	.358
10	BURGOS	2	.201
11	CÁCERES	2	.169
12	CÁDIZ	1	.198
13	CANTABRIA	2	.222
14	CASTELLON	1	.196
15	CEUTA	1	.211
16	CIUDAD REAL	2	.262
17	CÓRDOBA	2	.146
18	CORUÑA, A	2	.593
19	CUENCA	2	.339
20	GIRONA	1	.319
21	GRANADA	2	.096

Nº caso	Provincia	Congl.	Distancia
27	LEÓN	2	.095
28	LLEIDA	1	.229
29	LUGO	2	.114
30	MADRID	2	.154
31	MÁLAGA	1	.194
32	MELILLA	1	.312
33	MURCIA	1	.184
34	NAVARRA	2	.153
35	OURENSE	2	.323
36	PALENCIA	1	.207
37	PALMAS, LAS	2	.147
38	PONTEVEDRA	2	.286
39	RIOJA, LA	2	.173
40	SALAMANCA	2	.197
41	SEGOVIA	2	.157
42	SEVILLA	2	.197
43	SORIA	1	.237
44	TARRAGONA	1	.468
45	TENERIFE	2	.072
46	TERUEL	2	.200
47	TOLEDO	2	.086

22	GUADALAJARA	2	.118
23	GUIPUZCOA	2	.111
24	HUELVA	2	.133
25	HUESCA	1	.155
26	JAÉN	2	.129

48	VALENCIA	1	.179
49	VALLADOLID	1	.183
50	VIZCAYA	2	.081
51	ZAMORA	2	.119
52	ZARAGOZA	1	.160